

FINANCIAL PLANS IN SOCIAL RESPONSIBILITY FOR BUSINESS: AN ACCOUNTING ISSUE

PLANES FINANCIEROS EN RESPONSABILIDAD SOCIAL PARA LA ACTIVIDAD COMERCIAL: UN ASUNTO CONTABLE

Chacín Denny

RESUMEN

El objetivo consistió en analizar los planes financieros en responsabilidad social para el desarrollo de la actividad comercial contable que posee la Distribuidora de líneas de productos Polar Comersico, S.A, en el municipio Miranda, estado Zulia, con investigación analítica y paradigma cuantitativo de diseño no experimental de campo, con una población de 22 sujetos a quienes se les suministró un cuestionario de 08 preguntas. Concluyéndose que los Sistema de información contable para el seguimiento del plan financiero y de información de consumidores / clientes, son poco efectivos para garantizar la administración de los recursos del Plan financiero en Responsabilidad Social.

Palabras clave: Planes financieros, Responsabilidad social, Actividad comercial, Contabilidad.

ABSTRACT

The objective consisted in analyzing the financial plans in social responsibility for the development of the commercial accounting activity of the Polar Comersico, S.A. product line distributor in the Miranda municipality, State of Zulia, with an analytical research and quantitative paradigm of non-experimental field design, with a population of 22 subjects who were given a questionnaire of 08 questions. It was concluded that the accounting information system for monitoring the financial plan and consumer/client information systems are not very effective in guaranteeing the management of the resources of the Social Responsibility Financial Plan.

Key words: Financial planning, Social responsibility, Commercial activity, Accounting, Financial plans.

Fecha de recepción: 15-01-24

Fecha de aprobación: 10-04-24

Fecha de publicación online: 11-04-24

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.14852834>

¹ Venezuela. Ingeniero mecánico. Universidad Bolivariana de los Trabajadores “Jesús Rivero” U.B.T.J.R. Magister en Gerencia Financiera UNERMB. Cargo actual. Analista de facturación en el Departamento de Finanzas de PEQUIVEN. Municipio Miranda. Zulia. Correo: dennychacin4@gmail.com. ORCID: <http://orcid.org/0009-0000-6399-8259>

INTRODUCCIÓN

Entre las grandes expectativas que la sociedad de consumidores tiene respecto de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) recibir los beneficios producto de su actividad comercial, bien sea por la creación de un valor económico, medioambiental y social a corto y largo plazo es una prioridad (Alcivar, 2024).

Sin embargo, Jiménez (2019) plantea como problemática que las empresas comerciales descuidan el establecimiento de actividades promocionales en Responsabilidad Social pese a que poseen dinero y el talento humano necesario para hacer buenas prácticas de inversión financiera y participar en acciones sociales.

Similarmente, Torres y Cabanas (2023) explican que las empresas comerciales financieramente se niegan a la posibilidad de crear una cadena de valor compartido con sus consumidores sociales y a equilibrar la búsqueda constante de la obtención de cuantía económica con la generación de beneficios sociales, debido a que escasamente asumen la contabilidad como disciplina para aumentar la cantidad y calidad de las prácticas de RSE con adecuado seguimiento a los planes financieros, recursos e impactos sociales dentro y fuera de la misma.

En el caso particular de la presente investigación se plantea como interrogante: ¿cómo son los planes financieros en responsabilidad social para el desarrollo de la actividad comercial contable que posee la Distribuidora de líneas de productos Polar Comersico, S.A. en el municipio Miranda, estado Zulia?, dada la existencia de evidencias empíricas que demuestran una relación de incertidumbre referida al ejercicio de buenas prácticas en inversiones de valor social a partir de su rentabilidad financiera a favor del desarrollo de la actividad comercial, la conservación ambiental, la custodia, el control y distribución de los productos alimenticios.

Teniendo por objetivo analizar los planes financieros en responsabilidad social para el desarrollo de la actividad comercial contable que posee la Distribuidora de líneas de productos polar Comersico, S.A. en el municipio Miranda, estado Zulia.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

PLANES FINANCIEROS EN RESPONSABILIDAD SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL

Para Sánchez (2023) un plan financiero en Responsabilidad Social (RS), es una guía clara para la gestión del dinero y la toma de decisiones financieras que

ayudará a obtener objetivos y metas financieras claras y realistas para un control y seguimiento del progreso a lo largo del tiempo. Está diseñado con el fin de conocer e identificar el capital que se requiera para lograr cumplir previamente lo establecido y saber cuál sería la necesidad que se generaría en la medida que se den los resultados, abarca indicadores referidos a la frecuencia de consumo de las personas sobre los productos, los costos, gastos, ingresos, activos, pasivos y patrimonio.

Asimismo, Torres y Cabanas (2022), los planes financieros en RSE requieren iniciativas planificadas y el establecimiento de una política organizacional de los estudios contables, un abordaje de investigación acción para revertir situaciones negativas hacia una cultura más social respecto con los clientes, la comunidad y con la empresa misma. De acuerdo con Oller (2021), estos planes sugieren capacidad para dar operatividad y activar estrategias de comunicación y de RSE como parte visible de los modelos de negocio. Esto significa que un bajo nivel de divulgación de la RSE afecta el precio de las acciones financieras de la empresa (Guevara, 2020).

Para Flores (2019), la mayor relevancia de los planes de financieros en RS recae en la precaución de sus consumidores, es necesario la anticipación de acciones a ser ejecutadas dentro de los escenarios y condiciones, estimándose recursos y atribuyendo responsabilidades para lograr objetivos por medio de un diagnóstico contable financiero preciso y completo, por ello, deben ser flexible para hacer frente a las condiciones cambiantes, estar sujetos a revisiones específicas sobre una base cuando menos trimestral que permita la inclusión de transformaciones al día y comunicarse a todos los niveles de la empresa para estimular los objetivos financieros trazados.

A partir de lo planteado por los autores arriba referenciados, se comprende que un plan financiero en RSE para la actividad comercial, es el conjunto de las políticas financieras que la empresa establece en un tiempo específico para satisfacer las exigencias de consumo del mercado, asegurar la calidad de sus productos y de los servicios que ofrece a la comunidad, por lo que, estará planeado en función de las demandas de consumo de la sociedad y de un conjunto de medidas de control contable que aseguren la adecuada imagen financiera de la empresa ante su público de consumidores.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN CONTABLES EN UN PLAN FINANCIERO PARA RESPONSABILIDAD SOCIAL

Los sistemas de información contables son estructuras de sistemas de información contable que le permiten a la empresa efectuar el seguimiento adecuado a los

planes financieros y los recursos disponibles y al mismo tiempo verificar sus impactos laborales, económicos, sociales y ambientales (Torres y Cabañas, 2022).

A este respecto Alfaro (2017), refiere que los contadores públicos de la Responsabilidad Social Empresarial son los operadores responsables de implementar mejores estrategias de educación en materia ambiental y social con el propósito de lanzar al mercado laboral los mejores profesionales de la organización para que promuevan ante la sociedad rectitud y ética entre otros valores logrando así construir un sistema correcto y competitivo entre las empresas.

Ahora bien, puede referirse que, a través de los sistemas de información contable, la empresa logra conocer los costos y también el valor de sus inversiones financieras para dar cumplimiento a sus compromisos sociales, por lo que un sistema contable de esta naturaleza no solo ayuda a cuantificar económicamente la inversión, sino además a cualificar y expresar en valores éticos el impacto social, ambiental y económico causado en su público interno y externo de consumidores.

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DEL PLAN FINANCIERO

El sistema de información contable para el seguimiento del plan financiero, según Torres y Cabañas (2022), se establece en relación con los intereses internos y externos al igual que beneficios tangibles o intangibles que son evidenciados a corto y largo plazo a través de estudio de evaluación financiera cualitativos y cuantitativos.

El contador necesita un plan de tesorería (entradas de dinero, aportación del empresario, créditos solicitados para la inversión social, ventas, subvenciones públicas) es decir del total de entradas, y de salidas de dinero (activos fijos, proveedores, materia prima, primas de seguro, devolución de préstamos e intereses, salarios, seguridad social, suministros, publicidad, impuestos, obras de acondicionamiento para la RSE), además cuentas de resultados provisional, resultados de explotación, resultados financieros, impuestos sobre beneficios, rentabilidad económica, margen de ventas y rentabilidad financiera (Torres y Cabañas, 2022). También, Valdez, Hernández y Jiménez (2021) aclaran que con este sistema la empresa utiliza el sistema contable para conocer los costos y valor de sus inversiones de compromiso social.

En tal sentido se comprende que, un sistema de información para el seguimiento del plan financiero funciona como un espejo de la relación contable que le permite

a la empresa explicar en el marco de la ley y las necesidades de inversión social en qué se han utilizado los recursos financieros, cómo ha sido su eficiencia, la calidad del servicio, de los productos y el alcance de los precios ofrecidos a la sociedad de consumidores, es decir, las acciones que han redundado en una mayor o menor producción y capacidad de empleo en poblaciones vulnerables para reafirmar que tan responsable ha sido la empresa o no respecto de su inversión financiera social.

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CONSUMIDORES Y CLIENTES

Este sistema de información contable par consumidores y clientes, según Torres Y Cabañas (2022), se fundamenta en establecer una política de comunicación comercial que podarse mediante el uso de tecnologías de información y comunicación o cara a cara alineada a la legislación y defensa del consumidor vinculada a los valores, principios y estándares de consumo y comportamiento de la sociedad.

Esta política entrena a los consumidores e incentiva a los profesionales de atención de la empresa a reconocer fallas y actuar con rapidez en la resolución de problemas al igual que una política explícita de no soborno para obtener la decisión de servicios, de protección y privacidad; así como un sistema de gestión de información privada del consumidor, cliente o usuario (Torres y Cabañas, 2022). De acuerdo con Ávila (2021), es una política de relación y atención a clientes para establecer una relación ética y de respeto a los derechos del consumidor, que defiende la inclusión financiera de todos los segmentos de mercado.

En tal sentido, los contadores de la RSE, según Alfaro (2017), informan al cliente el propósito de la solicitud de informaciones personales y comerciales relevantes y no más de la necesaria para los objetivos declarados; siempre con la idea de extender la inclusión financiera, evitando a toda costa la alteración de la solicitud, de los datos para que sean parte de los compromisos sociales pendientes del banco de datos de la empresa.

Según lo citado en esta investigación se asumen, los planes financieros en RSE para el desarrollo de la actividad comercial como una guía clara para la gestión del dinero y la toma de decisiones financieras en responsabilidad social empresarial; creados, administrados y desarrollados por las empresas a través, de un sistema de información contable de seguimiento al plan financiero, sus consumidores y clientes. Con el propósito de evitar medidas de regulación y de consumo del mercado en el cumplimiento de programas estratégicos que tienen como fin la inclusión financiera de los consumidores comerciales, el desarrollo de la actividad

comercial en el municipio Miranda del estado Zulia y al mismo tiempo la necesidad de crear ventajas competitivas sostenibles.

MATERIALES Y METODO

La investigación se desarrolló bajo una metodología cuantitativa a juico de Calle (2023), quien resalta que las investigaciones cuantitativas consideran a la explicación como la demostración de que existe una relación estadística entre las variables estudiadas, por tanto, el interés del investigador se centra en confirmar la realidad de manera objetiva. El diseño se considera no experimental de campo, el cual, según Arias (2019) permite observar y recolectar datos del objeto de estudio directamente de su realidad para analizar e interpretar sus resultados posteriormente.

La población fue seleccionada por censo poblacional, este tipo de selección permite generar aspectos relevantes en los sujetos y considerar la posibilidad de que todos los sujetos sean incluidos en el estudio, sin necesidad de hacer o realizar muestreo alguno (Arias, 2019), quedando conformada por (05) trabajadores de la Distribuidora de Líneas de Productos Polar Comersico, S.A. y (17) dueños de establecimientos comerciales (contribuyentes formales) de la parroquia Altigracia, municipio Miranda, estado Zulia, es decir, por veintidós (22) sujetos.

El instrumento diseñado fue un cuestionario de 08 preguntas con alternativas Siempre (5), Casi Siempre (4), Algunas Veces (3), Casi Nunca (2) y Nunca (1) con escala valorativa. El cuestionario fue estructurado en su forma y contenido teórico a partir de los indicadores constitutivos de la variable estudiada (Piñero y Perozo Piñero, 2019). Fue validado en su contenido por 03 expertos con un coeficiente de 0.891 altamente confiable. Para el tratamiento estadístico de los datos se diseñó el siguiente baremo:

TABLA 1 baremo para el análisis de los resultados de la variable planes financieros en responsabilidad social para el desarrollo de la actividad comercial

ESCALA VALORATIVAS	PORCENTAJE (%)	RANGOS
Muy Efectivos (ME)	81 a 100	4,21 a 5
Efectivos (E)	61 a 80	3,41 a 4,20
Poco Efectivos (PE)	41 a 60	2,61 a 3,40
Totalmente Inefectivos (TI)	21 a 40	1,81 a 2,60
No Se Evidencian (NSE)	0 a 20	1 a 1,80

Fuente: Elaboración propia (2024).

RESULTADOS

En la tabla 2, se presentan los resultados del instrumento cuestionario aplicado a los trabajadores de la Distribuidora de Líneas de Productos Polar Comersico, S.A, y a (17) dueños de establecimientos comerciales (contribuyentes formales) de la parroquia Altigracia, municipio Miranda, estado Zulia, proyectando los datos alcanzados por la dimensión Sistemas de información contables y sus respectivos indicadores

Tabla 2. Dimensión: Sistemas de Información Contables
Población: 22 sujetos

DIMENSIÓN: SISTEMAS DE INFORMACIÓN CONTABLES	PERSONAL DE LA DISTRIBUIDORA DE LÍNEAS DE PRODUCTOS POLAR COMERSICO, S.A,			CONSUMIDORES COMERCIALES		
	Alternativa de respuesta	Fr (%)	Escala valorativa	Alternativa de respuesta	Fr (%)	Escala valorativa
Sistema de información para el seguimiento del plan financiero	04	62%	Efectivos (E)	03	42%	Poco Efectivos (PE)
Sistema de información de consumidores / clientes	03	58%	Poco Efectivos (PE)	02	33%	Inefectivos (I)
Total, promedio%	60% Poco Efectivos (PE)			38 Poco Efectivos (PE)		
Total, \bar{X}/indicador	3.5 (PE)			2.5 (PE)		
Total, \bar{X}/dimensión	3.0 (PE)					

Fuente: Elaboración propia a partir del Instrumento cuestionario (2024).

En la tabla 2, se observa preeminencia por la alternativa 3. Esto significa que los encuestados respondieron en su mayoría que algunas veces con porcentajes de 58 % y 42 %. Los sistemas de información contable logran ser poco efectivos. Sin embargo, el sistema de información para el seguimiento del plan financiero para el personal de la distribuidora Comersico, S.A., casi siempre con 62% de la frecuencia, es efectivo, pero los consumidores comerciales lo ven como inefectivo. Esta controversia se proyecta en la media total alcanzada por la dimensión con un puntaje de 3.0, lo que, a consideración de los valores establecidos en el baremo de medición, significa que los sistemas de información contables en la Distribuidora Comersico, S.A., son poco efectivos.

DISCUSION

Conforme a la interrogante de la investigación, es menester indicar que los planes financieros en responsabilidad social para el desarrollo de la actividad comercial contable que posee la Distribuidora de líneas de productos Polar Comersico, S.A., en el municipio Miranda, estado Zulia, proyectan poca efectividad, revelándose que la distribuidora no está dando muestras de un seguimiento adecuado a los planes financieros y recursos disponibles, descuidando la verificación de sus impactos laborales, económicos, sociales y ambientales.

Hasta ahora fue imprecisa la forma en la cual desde un sistema financiero contable la Distribuidora Comersico S.A., logra implementar estrategias de educación para promover en la sociedad de consumidores valores éticos y generar confianza en la comunidad por la prestación de sus servicios y ofertas de consumo, en tanto se aprecia una diferenciación significativa de datos entre el personal de la Distribuidora de líneas de productos polar y los consumidores comerciales encuestados.

CONCLUSION

El Sistema de información contable para el seguimiento del plan financiero y el Sistema de información de consumidores / clientes, están siendo manejados con poca efectividad por la Distribuidora de líneas de productos polar Comersico, S.A. para garantizar la administración de los recursos del Plan financiero en Responsabilidad Social Empresarial en el municipio Miranda, estado Zulia.

La Distribuidora de líneas de productos polar Comersico, S.A., solo algunas veces verifica el valor que tiene para la población de consumidores la oferta de productos a bajo costo, sin afianzarse en ofrecer créditos de las líneas de productos con intereses mínimos y llevar controles para comprobar la satisfacción que tienen los consumidores por los precios de compra de las líneas de productos distribuidos en el municipio Miranda, estado Zulia.

La Distribuidora Comersico, S.A., está siendo poco efectiva en mantener comunicación con los comerciantes para garantizar que la distribución de productos llegue a toda la población de consumo con el precio de venta establecido, en atender fallas de distribución, supervisar la entrega formal de productos polar a los consumidores vulnerables y facilitar oportunidades para la asignación de nuevos códigos de venta a otros establecimientos comerciales.

Se advierte la necesidad de un Plan Financiero en Responsabilidad Social acorde a las características geográficas, sociales, ambientales, necesidades y

expectativas de consumo de la población municipio Miranda del estado Zulia, a propósito de garantizar la salud económica de la Distribuidora Comercico, S.A., y el mapa de actividades contables respondiendo a la toma de buenas decisiones financieras a favor de la población de consumidores comerciales formales e informales.

FINANCIAMIENTO

Este trabajo no fue financiado.

CONFLICTO DE INTERESES

Las autoras declaran no tener conflictos de intereses financieros ni personales que puedan influir inapropiadamente en el desarrollo de este artículo.

REFERENCIAS

- Alcivar, E. (2024). Responsabilidad Social como estrategia empresarial. *Revista Científica Zambos*, Vol.3, Núm.2. Disponible en: <https://doi.org/10.69484/rcz/v3/n2/16>
- Alfaro, A.C. (2017). La Responsabilidad social del Contador Público en el campo social y económico en Colombia. *Revista Brújula digital*. Disponible en: <https://core.ac.uk/download/pdf/304920315>.
- Arias, F. (2019). Citación de fuentes documentales y escogencia de informantes: un estudio cualitativo de las razones expuestas por investigadores venezolanos. *E-Ciencias de la Información*. Volumen 9, número1. Recuperado de: <http://doi.org/10.15517/eci.v1i1.32224>
- Ávila, N. (2021). *Responsabilidad Social del Contador Público desde su proceso de formación para fortalecer la gestión contable de microempresas en la localidad de Suba Rincón*. Bogotá. Corporación Universitaria Minuto de Dios. Disponible en: <https://repository.uniminutod.edu/handle/10656/12363>
- Calle, S. (2023). Diseño de investigación cualitativa y cuantitativa. *Ciencia Latina, Revista Científica Multidisciplinar*, vol.7, Num.4. Disponible en: <https://doi.org/10.37811/clrcm.v7i4.7016>
- Flores, D. (2019). Dimensiones de la Responsabilidad Social Corporativa del consumidor. *Tesis Doctorado en Administración*. Universidad San Ignacio de Loyola, Lima-Perú. Disponible en: <https://repositorio.usil.edu.pe>
- Guevara, K. (2020). *La divulgación de la Responsabilidad Social Corporativa por Sector de actividad económica en América Latina. Tesis de Maestría*. Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador. Disponible en: <https://www.google.co.ve/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=>

- Jiménez, D. M. (2019). Responsabilidad Social Empresarial: una radiografía sobre la situación de los grandes contribuyentes del sector comercial de la ciudad de Pilar. *Revista Interamericana de Investigación en Ciencias Sociales*, 15 (2). Disponible en: <https://doi.org/10.18004/riics.219.diciembre.339-362>
- Oller, A, M. (2021). *La Responsabilidad Social Corporativa de las empresas del Mármol en la Comarca del Almanzora, Almeira (2019—2021): Análisis de sus estrategias de comunicación integral. Tesis de Doctorado.* Universidad de Murcia, España. Disponible en: <https://www.google.co.ve/url?sa=t&source=web=rct=i&opi=89978449&url=>
- Piñero, L., y Perozo, Piñero. L. (2019). Ruta metodológica para avanzar en el periplo de la investigación educativa con variable compuesta o predicativa. *Revista Orbis*, núm.42. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es>
- Sánchez, Y. (2023). Plan financiero “Dulces Sueños”. Uniminuto Corporación Universitaria Minuto de Dios. Educación de calidad de alcance de todos. Vigilancia Mineducación. Administración financiera. Ibague-Tolima. Disponible en: <https://www.uniminuto.edu>
- Torres, N y Cabañas, P. (2022). Responsabilidad Social Empresarial de los estudios contables de la ciudad de Pilar. *Ciencia Latina. Revista Científica Multidisciplinar*. Ciudad de México, volumen 6, número 1. Disponible en: <https://doi.org/10.37811/elrcm.v6il.1718p4090>
- Valdez, J., Hernández, J y Jiménez, O. (2021). Los beneficios de la Responsabilidad Social Empresarial: una revisión literaria. *Tiempo Y Economía*, 8 (2). Disponible en: <https://doi.org/10.21789/24222704.1720>